

Apropiación social del conocimiento sobre la fitoquímica de Baja California Sur

Social appropriation of knowledge about the phytochemistry of Baja California Sur”

Ardila Poveda, Leidy Solange^{1*}, Trejo Berumen Karla Suzeth²

1. Posdoctorante Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología CONAHCYT – 2. Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste S.C. CIBNOR,

*e-mail: lsardilap@gmail.com

Abstract

Social appropriation of knowledge about the phytochemistry of Baja California Sur. Different phytogeographic units that show different compositions provide diverse environmental services. Through participatory Action Research (IAP) with rural communities with a high degree of social backwardness, the aim it's to develop innovative products for business based on the social appropriation of regional phytochemical knowledge.

Keywords: Phytogeographic units, phytochemical, traditional knowledge

Resumen

Diferentes unidades fitogeográficas que muestran diferente composición de especies, proveen diversos servicios ambientales. Por medio de una Investigación Acción participativa IAP con comunidades rurales con alto grado de rezago social, se pretende el desarrollo de productos de innovación, basados en la apropiación social del conocimiento de la fitoquímica regional.

Palabras claves: Unidades fitogeográficas, fitoquímica, conocimiento tradicional.

Introducción

El vasto conocimiento de las etnias centenarias Guaycuras, Cochimíes y Pericúes sobre su hábitat, permitió el desarrollo de diversos grupos familiares en áreas hostiles de Baja California Sur. Diferentes unidades fitogeográficas con diferente composición de especies, proveían diferente oferta de servicios ambientales que aprovechaban con su forma de vida nómada. El desarrollo de productos de innovación o servicios a partir de estos conocimientos, de los experimentados por grupos misionales, durante la colonización y de los rancheros poscoloniales. pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de Zonas de Atención Prioritaria de la entidad.

Materiales y métodos: Se realiza una investigación acción participativa [1] con las comunidades de El Dátil (Desierto del Vizcaíno), San Francisco de la Sierra en Mulegé y Los Corrales (Sierra de La Giganta) en Loreto. Con Palo Bola y San Buto en Comondú y Puerto Chale (Llanos del Magdalena) en La Paz. También con Caduaño (Sierra de La Laguna) en Los Cabos, en esta se busca establecer el potencial de cultivo y de producción de la vegetación y se analiza su conservación. Además, se vinculan grupos de investigación de estudiantes de 3er ciclo de preparatoria de los Colegios de Bachilleres COBACH de Mulegé, Loreto, Cd Constitución, La Paz y San José del Cabo respectivamente, debido a que otro fenómeno que presentan estas zonas es el proceso de migración de jóvenes a ciudades de la entidad [2].

Resultados y discusión

La presencia de Cardones (*Pachycereus pringlei*) endémica del desierto Sonorense caracteriza la península excepto en zonas hipersalinas como en el Dátil, su uso es extendido como comestible, desinfectante y con efecto regenerativo. La Pitahaya tanto la agria como la dulce (*Stenocereus* spp),

Mem. Congreso Nac. Cienc. Biológicas

ISSN 2665-265X

No.8

Nov-30-2023

Edición Especial – XI Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales - COLAPLAMED

son consumidas directamente, así como la gobernadora (*Larrea tridentata*) presenta diversos usos generalizados como, desodorante, desinfectante, desintoxicante. La raíz de diferentes especies de choya (*Cylindropuntia spp*) se usa ampliamente para bajar la fiebre, en algunos casos mezclado con corteza de Mezquite (*Prosopis spp*). Las dos especies de Lomboy (*Jatropha spp*) aunque tienen una distribución sectorizada son usadas como regenerativo y desinflamante. Por otro lado, algunas especies El datilillo (*Agave datylio*) que era ampliamente consumido tatemado y sus flores hacían parte de las sopas y ensaladas ahora se encuentra protegido, al igual que las Biznagas (*Ferocactus spp*) de las que se produjeron dulces. El ciruelo del monte (*Cyrtocarpa edulis*) y exclusivo del Istmo de La Paz del que actualmente se producen, dulces enchilados de sus frutos, pero se desaprovecha la semilla que era consumida en forma de harina por los Pericúes, así como, otras especies que proveían de alimento a antiguos pobladores durante el resto del año. [3].

Figura 1. Relación entre la pertenencia de las comunidades a diferentes áreas fitogeográficas y la preparatoria más próxima. Las comunidades resaltadas ya comenzaron con el desarrollo metodológico.

Conclusión

El cultivo de algunas plantas nativas de diferentes unidades fitogeográficas puede contribuir a mejorar los ingresos a partir del desarrollo de productos de innovación. Existen usos generalizados para la salud y la alimentación, sin embargo, usos prehispánicos se han perdido, por ejemplo, el uso de las semillas como harinas.

Financiación y agradecimientos

Agradecimientos al Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología CONAHCYT por la beca de posdoctorado otorgada. Al Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste CIBNOR por su apoyo en el desarrollo metodológico. A Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F) por el apoyo en el desarrollo de talleres con las comunidades. A Colegio de Bachilleres COBACH por su disposición e interés en el desarrollo del presente proyecto.

Referencias

[1] Alberich, T. (2008). IAP, Redes Y Mapas Sociales: Desde La Investigación a La Intervención Social. Portuaria Huelva, 8(1), 131–151.

[2] Geilfus, Frans. (2009). 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación. IICA.

[3] Ardila Poveda, L., Mercado, M. C., & Breceda, A. (2021). Fichas de flora del Jardín Etnobiológico de Baja California Sur. Centro de Investigaciones Biológicas Del Noroeste. <https://www.cibnor.gob.mx/guyiaqui/flora.html>